

SHAXS RIVOJLANISHIDA ABU RAYHON BERUNIY PSIXOLOGIK QARASHLARINING MA'NAVY AHAMIYATI

Xudoyberganova Maqsuda Jumaniyazovna

Ma'mun universiteti "Tarix va psixologiya" kafedrasida o'qituvchisi.

O'zbekistonda jamiyat qurilishining taqdiri yoshlarimizning hozirgi zamon ilm-fan yutuqlaridan qanchalik xabardor bo'lishiga, zamonaviy kasb-hunarlarni mahorat bilan egallashiga, yuksak ma'naviyatiga, milliy qadriyat va Vatan tuyg'usini yurakdan his qilishiga hamda ijtimoiy hayotda faol ishtirok qilishga bog'liq. Yoshlar respublikamiz aholisining deyarli 60 foizni tashkil qiladi. Bu katta kuch Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev "Ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash, muqaddas dinimizning sofligini asrash – davr talabi" mavzuidagi anjumanda so'zlagan nutqida yosh avlod tarbiyasi haqida alohida to'xtalib o'tdi.

"Bizni hamisha o'ylantirib keladigan yana bir muhim masala – bu yoshlarimizning odob-axloqi, yurish-turishi, bir so'z bilan aytganda, dunyoqarashi bilan bog'liq. Bugun zamon shiddat bilan o'zgaryapti. Bu o'zgarishlarni hammadan ham ko'proq his etadigan kim – yoshlar. Mayli, yoshlar o'z davrining talablari bilan uyg'un bo'lsin. Lekin ayni paytda o'zligini ham unutmasin. Biz kimmiz, qanday ulug' zotlarning avlodimiz, degan da'vat ularning qalbida doimo aks-sado berib, o'zligiga sodiq qolishga undab tursin. Bunga nimaning hisobidan erishamiz? Tarbiya, tarbiya va faqat tarbiya hisobidan", deya ta'kidladi Prezidentimiz.

Bu borada "O'zlikni anglash deganda, - deb ta'kidlaydi Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov, men tarixiy xotirani tiklash, nasl-nasabimiz kim ekanini, kimlarning vorisi ekanligimizni anglab yetishni, shundan kelib chiqib, o'zimizga xos va mos jamiyat barpo etishni tushunaman". Yuksak rivojlangan jamiyat yuksak ma'naviyatli, o'zligini anglagan shaxslardan tarkib topadi. O'zlikni anglagan kishigina tom ma'nodagi komil shaxs darajasiga ko'tarildi. Mamlakatimizda ajdodlarimiz xotirasini qayta tiklash va abadiylashtirish, ularning boy merosini chuqur o'rganish va o'sib kelaётgan ёsh avlodni munosib voris sifatida tarbiyalash masalasiga davlat siёsati darajasida qaralmoqda. Shu jumladan, prezidentimiz Sh.Mirziyoyev 3- renessans davriga mos avlod tarbiyasi masalasini yetakchi masala sifatida ko'tarib chiqdilar va shu maqsaddan kelib chiqib, mamlakatimizda ta'lim-tarbiya masalasida shiddatli va samarali islohatlar amalga oshirilmoqda. Uchinchi renessans - mamlakatimizda ilm-fan taraqqiyotining, iqtisodiyot va jamiyatning, xalqqa xizmat qilish va kishilarni rozi qilishday ezgu niyat bilan amalga oshirilayotgan barcha yutuqlar – kishilarimiz va yoshlarimiz aqlu zakovatining, iqtidor va iste'dod quvvatining yorqin tantanasi bo'lishi ko'zda tutilmoqda. Biz haqli ravishda faxr va g'urur bilan tilga oladigan bobokalonimiz orasida Abu Rayhon Beruniy qoldirgan ilmiy meros bilan qancha g'ururlansak arziydi Demak xulosa qilishimiz kerakki shaxs tarbiyasi barcha zamonlar uchun ham ahamiyatli dolzarb bo'lib kelgan.

Sharq va G'arbnning buyuk allomalari o'z asarlarida insonni ma'naviy barkamolligi va o'zlikni anglash ruhida tarbiyalashga harakat qildilar.

Shunday allomalardan biri, Abu Rayhon Beruniydir. Qomusiy olim Abu Rayhon Muhammad ibn Ahmad al-Beruniy (973 - 1048) X asrning ikkinchi yarmi va XI asrning boshlarida, g'oyat murakkab tarixiy davrda yashadi va ijod etdi. Buyuk mutafakkir, qomusiy olim Abu Rayhon Beruniy 973-yil 4-sentabr kuni Kat (hozirgi Beruniy) shahrida tavallud topgan.

Beruniyning ilmiy faoliyati o'zidan keyingi avlodga ham juda katta ta'sir ko'rsatgan. Umar Xayyom, N.Tursiy, Chagmaniy, Ulugbek A. li Kushchi va boshqalar Beruniyni o'zlarining ustozlari deb hisoblagan ekanlar. Birinchi Beruniyshunos nemis olimi E.Zaxau Beruniyga "Fan okeanidan yakkayu-yagona qoyadir" deb yuksak baho bergan. Demak, Beruniyning ilm-fan va madaniyat taraqqiyoti tarixida tutgan o'rni beqiyosdir. Uning ta'lim-tarbiya to'g'risida bayon qilingan fikrlari O'rta Osiyo xalqlarining pedagogika faniga oid fikrlar tarixini o'rganishda yuksak ahamiyatga egadir. Buyuk alloma Beruniy asarlarining mazmun va mohiyatidan, uning ta'lim-tarbiya to'g'risidagi olam shumul fikrlari madaniyat va tarix xazinasiga bitmas tunganmas hissa bo'lib qo'shilgan. Shunday qilib, buyuk olim Beruniyning ilmiy merosi tabiiy-ilmiy, ijtimoiy-

falsafiy qarashlari jamiyat va inson haqidagi qimmatli, fikrlari yoshlarning ilmiy dunyoqarashini boyitish va kengaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi

Beruniy o'z asarlarida dunyoqarashni shakllantirish uchun fan sohasidagi yodgorliklarni, ilmiy bilimlarga oid qoldirilgan barcha boyliklarni qunt bilan o'rganishga da'vat etadi. Olim ilm toliblariga qalbni yomon illatlardan, inson o'zi sezishi mumkin bo'lmagan holatlardan, qotib qolgan urf-odatlardan, xirsdan, behuda raqobatdan, ochko'zlikdan, shon-shuhratdan saqlanishi zarurligini uqtirgan.

Shuningdek, har bir xalqning o'ziga xos ta'lim usullari, yo'llari, shakllari borligini ta'kidlash bilan birga xar bir xalqning ham o'qitish tizimi alifbodan boshlanishini ko'rsatadi. Grammatika, matematika fanlarini o'qitishga oid qimmatli fikrlar bayon etadi.

Beruniy til va adabiyot, tarix, geografiya, geodeziya, biologiya, mineralogiya fanlari, tibbiyot va dorishunoslik, fizika, falakiyot ilmiga oid tadqiqotlarini o'zi targ'ib etgan nazariya hamda kuzatishlar natijasida amaliyotda sinab ko'rib, fanda haqiqat ustuvor turishini ta'kidlaydi.

U barcha illatlarning asosiy sababi ilmsizlikda deb biladi. Ilmlarni egallashda esa shaxsda intilish va qiziqish, muhimligini alohida ta'kidlaydi.

Bilim olishda tushunib o'rganish, ilmiy tadqiqotchining poklikka rioya etishiga alohida e'tibor beradi. Jamiyatning ravnaqi, ma'rifatning rivojiga bog'liq degan g'oyani ilgari suradi.

Beruniy bilim olishni axloqiy tarbiya bilan bog'laydi. Zero, insonda komillikning muhim mezoni yuksak axloqlilikdir.

Beruniyning inson kamolotida axloqiy tarbiyaning muhim o'rini ta'kidlashini uning yuqorida qayd etilgan «O'tmish avlodlardan qolgan yodgorliklar», «Hindiston», «Mineralogiya», «Kitob as - Saidona», «al - Qonuni al - Mas'udiy», «Geodeziya» va boshqa asarlarida ko'ramiz.

Beruniy fikricha, axloqiylik insonning eng asosiy sifati bo'lishi kerak. Bu hislat birdaniga tarkib topmaydi. U kishilarning o'zaro muloqoti, ijtimoiy muhit – jamiyat tarakkiyoti jarayonida tarkib topadi.

Beruniy faxrlanishni yaxshi xulq ma'nosida ishlatib, «Yodgorliklar»da shunday deydi: «Faxrlanish - haqiqatda yaxshi ulqqlar va oliy fe'llarda oldin ketish, ilmu hikmatni egallash va imkoniyat boricha mavjud nopokliklardan tozalanishdir. Kimda shunday sifatlar topilsa, hukm uning foydasiga va kimda bular yetishmasa, hukm uning zarariga bo'ladi» Demak, Beruniy insonning ma'naviy qiyofasidagi barcha ahlokiy hislatlarni yaxshilik va yomonlik kabi ikki turga bo'ladi. Bu insoniyat yaratgan pedagogik fikr taraqqiyotida «qizil ip» bo'lib o'tganidek, shu an'anaga muvofiq Beruniyda ham axloqiy tushunchalar ahloqiy barkamollikning muhim tomonlaridir.

Beruniy sahovat (o'zaro yordam, bir-biriga foyda keltirish uchun xamkorlik), muruvvat (odamlarga xayrihoh bo'lish, halollik va xakgo'ylik, o'z mehnati bilan kun ko'rish v.b.)ni insonning axloqiy kamolotini ko'rsatuvchi xislatlar deb biladi.

Insonning ahloqiy kamolga yetishi muammosi butun ta'lim-tarbiya tizimida markaziy masala bo'lib kelgan.

Har bir ahloqan barkamol inson o'zining turmush tarzini ham uyg'un, go'zal eta oladi. uyg'unlik, go'zallik va nafosatning asosi sanaladi. Beruniy insoniy hislatlardan muximi – ozodlik, tarbiyalilik bo'lsa, insonga eng yaqin narsa uning tabiati, ruhi deydi. Shuning uchun inson o'z tabiatiga yoqadigan ishlarni bajarishi zarur, deb ko'rsatadi. Bunda insonning ichki dunyosi bilan tashqi go'zalligi, turmush tarzidagi go'zallikning uyg'un bo'lishini talab etgan. Bunga inson kiyadigan kiyimidan tortib, kundalik turmushidagi yurish-turishi, so'zi, qalbi, qilgan ishi - hammasining go'zal bo'lishi ta'kidlangan.

Har bir shaxsda sharm-hayo, ozodalik, nafis did, iffat, latofat, shirinsuxanlikning tarkib topishi turmushning yanada go'zal bo'lishiga olib keladi.

Olimning inson turmushiga xos xulq-odob qoidalari haqidagi fikrlari pedagogik jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi. Inson ham ichki, ham tashqi tomondan go'zal bo'lsagina haqiqiy kamolotga erishishi mumkin deydi. U ozodalik va orasitalikni olijanoblik bilan tenglashtiradi. Inson doimo bularga rioya etishi zarur deb ta'kidlaydi. Bunda inson o'zini boshqara olishga qodir bo'lishi, har bir yetuk inson uchun zarur bo'lgan hislatlarni tarkib toptirishda kuch va irodaga ega

bo'lishi zarur, deydi. «Mineralogiya» asarida bu fikrni quyidagicha ifodalaydi. «Inson o'z ehtiroslariga hukmron, ularni o'zgartirishga qodir, o'z jon va tanini tarbiyalar ekan, salbiy jihatlarni maqtagulik narsalarga aylantirishga hamda asta-sekin, ahloq haqidagi kitoblarda ko'rsatilgan usullar bilan illatlarni bartaraf etishga qodirdir»

Beruniy insonni kamolotga yetaklovchi hislatlardan yana biri oliyjanoblik deb ko'rsatadi. Oliyjanoblikning mazmunini yaxshilik tashkil etadi. Bunda olim insonga inson sifatida muomala qilishni nazarda tutadi.

Eng muhimi, mutafakkir, inson rivojida, mehnat va mehnat tarbiyasi haqida muhim fikrlarni bayon etadi. U har bir hunar egasining mehnatiga qarab turlarga bo'ladi. Og'ir mehnat sifatida binokor, ko'mir qazuvchi, hunarmand, fan sohiblari mehnatini keltiradi

Olim bolalarni mehnatga o'rgatish metodlari, yo'llari haqida ham fikr yuritadi. Masalan, bolalarni eng kichik yoshidan mehnatga o'rgatish kerak, deydi. Mehnat tarbiyasida o'sha davr tarbiya an'anasiga binoan vorislikka katta ahamiyat beradi. Buni E.To'raqulov va S.Raximovlar «Abu Rayhon Beruniy ruhiyat va ta'lim-tarbiya haqida» nomli risolalarida juda yaxshi bayon etishgan. Beruniyning «Mineralogiya» asarida faqat qimmatbaho metallar, toshlar haqida emas, hunarmandchilikka oid, shogird tayyorlash jarayoni, ustalarning hunar o'rgatish metodlari haqida ham qimmatli fikrlar bayon etilgan. Bunda hozirgi pedagogika fani tili bilan aytganda, shaxsiy namuna metodidan foydalangani, ish jarayoni bevosita ham nazariy, ham amaliy jihatdan ustaxonaning o'zida bajarilgani shogirdlarning malakali usta bo'lib yetishishida katta ahamiyatga ega bo'lgan.

Beruniy inson har tomonlama kamolga yetishi uchun u ilmi bo'lishi bilan birga mehnatsevar va hunar egasi bo'lishi ham kerak, deydi.

Beruniy inson kamolotida uch narsa muhimligini ta'kidlaydi. Bu hozirgi davr pedagogika va psixologiyaga ham e'tirof qiluvchi irsiyat, muhit, tarbiyadir. Ma'lum bir davrda olimlar inson kamolotiga irsiyat, muhitning ta'sirini inkor etib, faqat tarbiyani tan oldilar. Lekin Beruniy o'z zamondoshlari – buyuk mutafakkirlar Forobiy, Ibn Sinolar kabi inson kamolotida har uchalasini ham muhim deb hisoblaydi. Ya'ni u insonning kamolotga yetishida ilmu ma'rifat, san'at va amaliyot asosiy rol o'ynasa-da, nasl-nasab, ijtimoiy muhit va ijtimoiy turmush qonuniyatlari ham katta ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlaydi.

Abu Rayhon Beruniy nazarida inson kamolga yetishining eng muhim omillari ilm-ma'rifatli bo'lish va yuksak ahloqlilikdir. Beruniy ilmiy bilishga oid, ta'lim metodlari haqidagi qarashlari bilan ta'lim nazariyasida o'ziga xos maktab yaratdi.

Yoshlarni tarbiyalashda esa ahloqiy mehnat tarbiyasi, nafosat tarbiyasi, oila tarbiyasi, insonning shaxsiy gigiyenasi, xalqlar o'rtasidagi do'stlik, hamkorlik haqidagi tushunchalar katta ahamiyatga egadir. Olim ahloqlilikning belgilari sifatida yaxshilik, to'g'rilik, adolat, kamtarlik, sahovat, oliyjanoblik, do'stlik va hamkorlik, mehnat va hunar egallash, poklik, go'zallikka intilish kabilarni ilgari surgan. Bularning barchasini u yaratgan asarlaridagi ijtimoiy-falsafiy fikrlarga bog'lab tushuntirgan.

Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, Beruniyning komil insonni shakllantirishga oid fikrlari faqat o'z zamonasi uchun emas, hozirgi davr ta'lim-tarbiya ishlarini takomillashtirishda ham katta ahamiyatga ega.

Zero, uning o'zi ham haqiqiy komil insonga xos hislatlarga ega ekanligini, hayoti va ijodiy faoliyati, yozgan asarlari bilan isbotlab, kelajak avlodlarga katta ma'naviy meros qoldirdi.

Beruniy «Sharq Renessansi» davri qomusiy olimlaridan biri sifatida nom qozondi. Mashhur Amerikalik tarixchi olim J.Sarton jahon fani tarixida XII asrning birinchi yarmini Beruniy davri deb atadi. Shuningdek, uni o'z davrining jahondagi birinchi donishmandi deb baholaydi. Beruniyning ham tabiiy, ham ijtimoiy fanlarni qamrab olgan 150 dan ortiq yirik ilmiy asarlar yaratganligi ham bu fikrning o'rinli ekanligini tasdiqlaydi.

Beruniy «Hindiston» kitobining yettinchi bobida ma'rifat va bilimdonlik darajasi, kishilarning mulohaza yuritish holati to'g'risida fikr bildiradi. Bobdan o'rin olgan hikoyada olim shunday voqeani bayon etadi: «Bir ustoz o'z shogirdlari bilan qorong'i kechada yo'l bosib borar edi. Ular yo'l bo'yicha tik turgan bir koroltinga duch keladilar. Ustoz shogirdlaridan uning nima

ekanini aytishni talab qiladi. Shogirdlaridan biri bilmayman, ikkinchisi ham bilmayman va bilishga qudratim yetmaydi, deb javob beradi. Uchinchi esa tong yorishsa, ma'lum bo'ladi, qo'rqinchli narsa bo'lsa, tong yorishishi bilan yo'qolib ketadi. Qo'rqinchli narsa bo'lmasa ahvoli ravshan bo'ladi, deb javob qildi».

Beruniy uch shogirdning ahvolini, qobiliyatini ularning javoblaridan bilib oladi: olimga birinchi va ikkinchi shogirdning ilmsizligi, uchinchisining ishni keyinga surishi, ilmsiz bo'lsa ham, ma'rifatga intilishi namoyon bo'ladi. Shu tufayli Beruniy uning javobini ma'qullaydi. Buyuk bobokalonimizning o'z zamonasida aytib o'tgan tarbiya usullari bugungi zamon yoshlari tarbiyasiga tadbiq qilinsa ham arziydi/

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.R.Beruniy. Ruhiyat va ta'lim-tarbiya haqida. Turakulov S., Raximov, T. O'qituvchi 1992.
2. www.ziyonet.uz.
3. Munavvarov A.K. "Pedagogika", T., "O'qituvchi" 1996.